

РАЗДЕЛ. БИОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442258>

УДК 619

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ К УРОКАМ РАЗДЕЛА «ОБЩЕЕ ЗНАКОМСТВО С ЦВЕТКОВЫМИ РАСТЕНИЯМИ»

С.Н. Десюк,

учитель биологии,

ГКОУ школа-интернат №1,

г. Ейск

E-mail: svetlana.desyuk@yandex.ru

Аннотация: В статье рассматривается авторская методическая разработка и её применение в обучении. В статье даётся характеристика интерактивного ЭОР нацеленного на решение определённой учебной задачи – нестандартной формы проверки и коррекции знаний обучающихся. Раскрывается практическая и коррекционная направленность методической разработки. В статье на основе анализа интерактивных заданий показана их значимость использования в обучении, как средства коррекции и контроля познавательной сферы учащихся с нарушением интеллекта.

Ключевые слова: биология, коррекционная школа, интерактивная доска, интерактивные задания, интерактивные формы обучения

INTERACTIVE TASKS FOR THE LESSONS OF THE SECTION "GENERAL KNOWLEDGE WITH FLOWERING PLANTS"

S.N. Desyuk,

biology teacher,

GKOU boarding school No. 1,

Yeysk

E-mail: svetlana.desyuk@yandex.ru

Abstract: The article discusses the author's methodological development and its application in teaching. The article provides a characteristic of an interactive EOR aimed at solving a specific educational problem - a non-standard form of checking and correcting students' knowledge. The practical and corrective orientation of the methodological development is revealed. Based on the analysis of interactive tasks, the article shows their importance in teaching as a means of

correction and control of the cognitive sphere of students with intellectual disabilities.

Keywords: biology, correctional school, interactive whiteboard, interactive tasks, interactive forms of education

Интерактивные методы – диалоговые и коммуникативные методы активного обучения, связанные с опорой на групповые взаимодействия, сотрудничество, совместную деятельность по решению образовательных задач. Они ориентированы на обучение через деятельность, опираясь на мышление и воображение [1].

В соответствии с этим многие исследователи связывают инновации в образовании с интерактивными методами обучения, под которыми понимаются «... все виды деятельности, которые требуют творческого подхода к материалу и обеспечивают условия для раскрытия каждого ученика [2, с. 144].

Использование новых информационных технологий в преподавании биологии является одним из важнейших актуальных аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса, обогащения арсенала методических средств и приёмов, позволяющих разнообразить формы работы и сделать уроки интересными и запоминающимися для учащихся.

Работа учителя в компьютерной технологии включает функцию подготовки компонентов информационной среды (в данном случае интерактивные задания), связь их с предметным содержанием учебного предмета; индивидуального наблюдения за учащимися, оказание индивидуальной помощи, индивидуальный «человеческий» контакт с учащимися; достигаются идеальные варианты индивидуального обучения, использующие визуальные и слуховые образы.

В любой момент возможна коррекция учителем процесса обучения, что говорит о диалоговом характере обучения. Оптимально сочетаются индивидуальная и групповая работа с учащимися, возможность организовать моментальную обратную связь «ученик – учитель», поддерживается у учащихся состояние психологического комфорта при общении с компьютером/интерактивной доской.

Правильное определение дидактических задач и интерактивность заданий приносят определенно положительный результат.

Предлагаемый интерактивный ЭОР нацелен на решение определенной учебной задачи – нестандартная форма проверки и коррекции знаний учащихся. Включает в себя 5 различных видов самостоятельно разработанных модулей (интерактивных заданий) по биологии разной степени сложности для 7 класса VIII вида коррекционных школ к урокам

раздела «Общее знакомство с цветковыми растениями» с учётом психофизических и возрастных особенностей учащихся. С этой целью предусмотрено:

- достаточное количество интерактивных заданий для усвоения и повторения учебного материала;
- включение изучаемого материала в различные виды заданий;
- рациональное использование иллюстрированного материала;
- включение заданий разного вида сложности для самостоятельного (индивидуального) выполнения.

Методическая разработка имеет практическую и коррекционную направленность.

Практическая направленность методической разработки заключается, прежде всего, в том, что все, что изучается на уроках биологии, необходимо умственно отсталым детям в их практической жизни. Кроме того, все знания и навыки они получают практическим путём в процессе упражнений. Методическая разработка содержит материал, который поможет учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.

Коррекционная направленность заключается в использовании специфических методов и приёмов обучения с целью исправления психофизических недостатков умственно отсталых школьников с опорой на их сохранные возможности.

Данная разработка может использоваться на различных этапах процесса обучения: при закреплении, повторении, контроле ЗУН индивидуально (нетбуки), работая со всем классом (интерактивная доска).

Дидактическая функция данной разработки заключается в:

- повышении и стимулировании интереса учащихся к изучению предмета биологии благодаря мультимедийным технологиям;
- активизации мыслительной деятельности и эффективности усвоения материала благодаря интерактивности.

Интерактивные задания повышают не только познавательный интерес у учеников к предмету, но и влияют на регулирование эмоционального фона урока, что тоже немаловажно для учащихся с нарушением интеллекта.

Ребусы помогают ученикам мыслить нестандартно, развивать интуицию, анализировать и конструировать собственные алгоритмы познавательного поиска. Дидактическая игра – один из важнейших элементов современной педагогики. Использование мультимедиа помогает сделать эти игры более динамичными, разнообразными [3, 4].

В авторской разработке используется гипертекстовая технология (нелинейность представления информации).

В заданиях используются различные приёмы медиадидактики: отражение объекта, сенсорная экранная клавиатура, шторка, перетаскивание объектов drag and drop и др. Технология drag-and-drop (в переводе с английского означает буквально тащи-и-бросай) эффективное средство визуализации мышления, усиления познавательной активности учащихся при различных формах обучения.

Использование интерактивных заданий с различными приёмами занимательности на уроках биологии обеспечивает более сильное воздействие при восприятии, чем это можно ожидать от смысловой текстовой информации и, несомненно, влияет на состояние успеха для каждого ученика, вселяет в него уверенность, устраняет страх, формирует адекватную самооценку, навыки самоконтроля и развивает мыслительную деятельность, корригирует недостатки психофизического развития, является мощным средством формирования полноценной личности умственно отсталых школьников.

Цель методической разработки: использовать в обучении биологии интерактивные задания, как средство коррекции и контроля познавательной сферы учащихся с нарушением интеллекта.

Задачи:

- активизация познавательной деятельности учащихся;
- повышение уровня умственного развития, нормализация учебной деятельности;
- коррекция недостатков эмоционально-личностного развития.

Для использования данной методической разработки необходимо следующее оборудование и программное обеспечение: интерактивная доска Panasonic elit Panaboard, ПО elit Panaboard book, elite Panaboard software, мультимедийная установка, ПК, программа PowerPoint, Интернет [5].

Применение электронных образовательных ресурсов обеспечивает единый стандарт знаний для всех учащихся. Практическая значимость методической разработки обусловлена направленностью на моментальную обратную связь, возможностью выстраивания индивидуальной образовательной траектории в информационной среде электронного образовательного ресурса.

Интерактивные доски позволяют учителю создавать простые и быстрые поправки в имеющемся методическом материале прямо на уроке, во время объяснения материала, адаптируя его под конкретную аудиторию, под конкретные задачи, поставленные на уроке.

Изучение предмета на основе компетентностного подхода с применением интерактивных заданий, предполагает развитие у обучающихся учебно-познавательных и информационных компетенций [6-8].

Содержание методической разработки.

Дидактическая интерактивная игра «Цветочный калейдоскоп» к уроку по теме «Цветок» (рис. 1-4).

Рисунок 1 – Игровое поле

Рисунок 2 – Вопрос 1 Интерактивное задание «Цветочный шифроград» к уроку по теме «Соцветия»

Рисунок 3 – Страница задания 1

Рисунок 4 – Образец выполнения задания 1

Интерактивные ребусы к уроку по теме «Строение цветка».

Интерактивные задания к уроку по теме «Плоды. Разнообразие плодов».

Интерактивное задание «Биологическая раскраска» к уроку по теме «Строение растения».

Список литературы

[1] Двulichанская Н.Н. Интерактивные методы обучения как средство формирования ключевых компетенций. / Н.Н. Двulichанская. // Наука и образование. – Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. № 4. 23 с.

[2] Иоффе А.Н. Активная методика – залог успеха. / А.Н. Иоффе. // Гражданское образование. Материал международного проекта. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. 382 с.

[3] Аствацатуров Г.О. Дидактор. Педагогическая практика. [Электронный ресурс]. – URL: <http://didaktor.ru/osnovnye-trebovaniya-k-animirovannomu-rebusu/>. (дата обращения: 14.12.2020).

[4] Генератор ребусов. [Электронный ресурс]. – URL: http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator. (дата обращения: 20.12.2020).

[5] Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2009. 268 с.

[6] Болотов В.А. Компетент-ностная модель: от идеи к образовательной программе. / В.А. Болотов, В.В. Сериков. // Педагогика. – 2003. № 10. 8-14 с.

[7] Зеер Э.Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход. / А.М. Павлова, Э.Э. Сыманюк, Э.Ф. Зеер. – М.: МПСИ, 2005. 215 с.

[8] Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании. / О.Е. Лебедев. // Школьные технологии. – 2004. № 5. 3-12 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Dvulichanskaya N.N. Interactive teaching methods as a means of forming key competencies. / N.N. Dvulichanskaya. // Science and education. - Moscow: MSTU im. N.E. Bauman, 2011. No. 4.23 p.

[2] Ioffe A.N. An active technique is the key to success. / A.N. Ioffe. // Civil education. Material of the international project. - SPb. : RGPU im. A.I. Herzen, 2000.382 p.

[3] Astvatsaturov G.O. Didactic. Teaching practice. [Electronic resource]. - URL: <http://didaktor.ru/osnovnye-trebovaniya-k-animirovannomu-rebusu/>. (date of access: 12/14/2020).

[4] Rebus generator. [Electronic resource]. - URL: http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator. (date of access: 20.12.2020).

[5] New pedagogical and information technologies in the education system. / Ed. E.S. Polat. - M. : Academy, 2009.268 p.

[6] Bolotov V.A. Competence model: from idea to educational program. / V.A. Bolotov, V.V. Serikov. // Pedagogy. - 2003. No. 10. 8-14 p.

[7] Zeer E.F. Modernization of vocational education: a competence-based approach. / A.M. Pavlova, E.E. Symaniuk, E.F. Zeer. - М. : MPSI, 2005.215 p.

[8] Lebedev O.E. Competence approach in education. / O.E. Lebedev. // School technologies. - 2004. No. 5. 3-12 p.

© С.Н. Десюк, 2020

Поступила в редакцию 5.12.2020

Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Десюк С.Н. Интерактивные задания к урокам раздела «общее знакомство с цветковыми растениями» // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 8-15. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>